

GUIA MÉDICO AFIRMATIVO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS NO ATENDIMENTO PARA PESSOAS LGBTQIA+

QUAIS COMPETÊNCIAS PRECISO PARA
REALIZAR UM ATENDIMENTO AFIRMATIVO?

ESPECIALIDADES

PSICÓLOGA NATALIAN MOTA PEREIRA
CRP 04/57677

CLÍNICA MÉDICA

- Conhecer a prevalência e incidência dos principais agravos que acometem adultos LGBTQIA+.
- Incluir as iniquidades e a frequência de fatores de risco da população LGBTQIA+ na formulação das hipóteses diagnósticas, sem estigmatizá-las ou culpá-las por sua orientação sexual ou identidade de gênero.
- Incluir as “famílias de escolha” nas discussões sobre o cuidado da pessoa adulta, se assim ela o desejar.
- Abordar a sexualidade da pessoa LGBTQIA+ adulta e manejar as principais queixas sexuais.
- Manejar multimorbidade e polifarmácia de situações frequentes em adultos LGBTQIA+, como uso de antirretrovirais e hormônios.
- Conhecer o impacto da hormonização nos desfechos na saúde de pessoas trans e intersexo.
- Realizar atendimentos a situações de emergências clínicas em pessoas LGBTQIA+ decorrentes de tentativas de suicídio e uso de substâncias, não as julgando e reconhecendo que a LGBTfobia é um de seus determinantes.
- Acolher vítimas de violências, notificando tais situações e as encaminhando para continuidade em outros serviços de saúde e outros.
- Atender pacientes com queixas de IST, realizando anamnese inclusiva para abordagem das parcerias, práticas sexuais e estratégias de prevenção adequadas.
- Orientar pessoas que tenham conflitos com familiares consanguíneos a confeccionarem documentos legais que possam protegê-las em situações de perda de capacidade de tomada de decisões, como o Testamento Vital e a Procuração para Cuidados de Saúde.

CIRURGIA PLÁSTICA

- Reconhecer a importância da cirurgia plástica na melhora da qualidade de vida à população trans e seu impacto na redução de disforia de gênero.
- Utilizar terminologia neutra para partes do corpo, especialmente para pessoas trans.
- Explicar em linguagem acessível aos pacientes as indicações, contraindicações e procedimentos cirúrgicos e o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) para cirurgias de modificações corporais, de pessoas intersexo e suas famílias.
- Conhecer e realizar mais de uma técnica para cirurgias de modificações corporais a fim de oferecer às pessoas trans a possibilidade de escolher conjuntamente a técnica ideal:
 - Cirurgias de face com objetivo de alterar contornos ósseos.
 - Cirurgia de redução do pomo de adão.
 - Cirurgia de ressecção de tecido mamário ou de aumento do volume mamário para adequação do contorno torácico.
 - Cirurgias genitais (orquiectomia, neovulvovaginoplastia, neofaloplastia, metoidioplastia, escrotoplastia, neouretroplastia, dentre outras).
 - Cirurgias plásticas sobre o contorno corporal para proporcionar harmonia ao gênero reconhecido.

- Diagnosticar e tratar complicações decorrentes das cirurgias de modificações corporais.
- Diagnosticar e tratar as complicações decorrentes do uso de silicone industrial.
- Discernir emergência cirúrgica de urgência social em recém-nascidos com genitália atípica.
- Realizar cirurgias de correção da lipodistrofia em pessoas com HIV/Aids.

ENDOCRINOLOGIA

- Não patologizar a assexualidade e diferenciá-la da falta ou diminuição de desejo sexual.
- Avaliar o suporte familiar de adolescente trans que requeiram intervenção.
- Avaliar a capacidade de compreensão e consentimento para pessoas que desejam modificações corporais.
- Realizar o exame físico na pessoa trans e intersexo, considerando a possibilidade de insatisfação e/ou aversão com o corpo e genitais.
- Conhecer as evidências sobre os resultados da hormonização nos desfechos em saúde e qualidade de vida de pessoas trans e intersexo.
- Orientar as pessoas sobre direitos para mudança da documentação e transição e encaminhá-las para os serviços habilitados.
- Orientar sobre o impacto da hormonização no potencial reprodutivo e oferecer a possibilidade de preservação da fertilidade para pessoas trans e intersexo.
- Prescrever análogos de GnRH para bloqueio puberal em adolescentes trans a partir do início da puberdade.
- Prescrever a hormonização, mantendo o acompanhamento das modificações corporais, efeitos colaterais, mudanças no cotidiano e metas pretendidas.

PEDIATRIA E HEBIATRIA

- Acolher e orientar os pais de bebês com DDS, explicando que o intersexo é uma das variantes da normalidade e que as cirurgias precoces só precisam ser realizadas se houver urgência médica.
- Diferenciar urgência médica de padronização estética do nascimento de um bebê intersexo.
- Identificar e respeitar o desejo da criança e do adolescente trans na escolha da ala em relação ao gênero vivenciado para internação nas enfermarias.
- Orientar as famílias de crianças com vivências de variabilidade de gênero sobre o processo de transição social.
- Reconhecer que não se diagnosticam identidades de gênero e orientações sexuais, pois estas são autorreferidas.
- Fornecer literatura sobre diversidade sexual e de gênero às famílias/responsáveis legais para que possam compreender e apoiar melhor seus filhos.
- Compreender os efeitos da rejeição parental e saber orientar quanto às suas repercussões.
- Explicar a variabilidade de gênero e a não binariedade aos familiares, orientando-os a apoiar crianças e adolescentes em suas vivências.

DERMATOLOGIA

- Realizar orientações educativas sobre os efeitos esperados do uso de hormonização e outros procedimentos de modificações corporais (epilação, depilação e lipoescultura)
- Diagnosticar e tratar problemas dermatológicos decorrentes do uso de hormônios em pessoas trans.
- Avaliar o risco-benefício do uso da isotretinoína no tratamento da acne induzida pelo uso de testosterona em homens trans e pessoas trans não binárias.
- Avaliar o risco benefício do uso da finasterida ou transplante capilar no tratamento da alopecia androgenética nos homens trans.
- Realizar procedimentos minimamente invasivos que auxiliem na transição de gênero.
- Diagnosticar a tratar precocemente problemas dermatológicos relacionados ao pós-operatório de cirurgias de modificações corporais, como cicatrizes e queloides.
- Orientar sobre os riscos da aplicação de silicone líquido industrial.
- Orientar os riscos e cuidados dermatológicos necessários para aquelas pessoas que realizam procedimentos estéticos caseiros, sem julgá-los, atuando na perspectiva da redução de danos.
- Orientar sobre os riscos da bioplastia corporal realizada com PMMA (polimetilmetacrilato).
- Diagnosticar e tratar problemas dermatológicos decorrentes da bioplastia e da aplicação de PMMA sem julgar a pessoa pela sua realização, compreendendo os determinantes sociais envolvidos na escolha dessa pessoa.

INFECTOLOGIA

- Identificar e abordar a LGBTfobia internalizada como um fator de vulnerabilidade ao HIV e outras IST.
- Identificar fatores interseccionais de maior vulnerabilidade relacionados à dinâmica da epidemia do HIV e Aids.
- Identificar a possibilidade de transmissão sexual *Gardnerella vaginalis* no sexo vulva-vulva e a possibilidade de tratamento.
- Investigar o uso de duchas higiênicas, *dildos*, acessórios sexuais, *plugs* anais, *plugs* vaginais e *packers* e realizar orientações específicas para prevenção de IST.
- Recomenda o rastreamento da clamídia, gonorreia e HPV baseada em evidências.
- Encaminhar ou prescrever a PrEP após avaliação de risco para HIV.

**LEMBRE-SE:
TER ACESSO A
SAÚDE DE
QUALIDADE É
DIREITO DE TODAS
AS PESSOAS!**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13361443>

referência

GERIATRIA

- Identificar fatores da comunidade LGBTQIA+ que excluem as pessoas idosas, como a hipervalorização do corpo jovem.
- Reconhecer que o “armário” - a não revelação da orientação sexual/identidade de gênero - é um fator associado a maiores índices de solidão, sofrimento mental e suicídio na terceira idade.
- Conhecer o impacto da hormonização de longo prazo nos desfechos em saúde nas pessoas trans e intersexo.
- Incluir a abordagem da sexualidade e da diversidade sexual nos cuidados paliativos, permitindo a expressão de afetos e outros sentimentos.
- Promover a saúde sexual no idoso na perspectiva da diversidade sexual e de gênero, incluindo medidas de prevenção de IST/Aids e manejo de queixas sexuais.
- Identificar fatores de risco que aumentem as chances de quadros demenciais, como tabagismo, HIV e outros fatores de risco cardiovasculares.
- Identificar situações de violência física, psicológica, negligência e de abuso financeiro contra a pessoa idosa realizada por familiares, cuidadores ou terceiros devido à LGBTfobia ou etarismo.

COLOPROCTOLOGIA

- Orientar cuidados na prática do sexo anal baseados em evidências e sem preconceitos.
- Perguntar ativamente sobre práticas sexuais, incluindo o sexo anal, na presença de queixas anorretais.
- Orientar sobre dificuldades enfrentadas antes, durante e após a prática sexual anal, para ocorra de forma segura.
- Orientar sobre o risco para pessoas que desejam realizar a ducha higiênica anorretal.
- Orientar sobre a prevenção de verminoses e hepatite A relacionadas à prática do sexo anal, segundo gestão de risco.
- Orientar sobre métodos de barreira na prática do *anilingus* com preservativo de látex ou *Dental Dam*. Na prática sexuais como *fisting* e *assplay*, sem julgar a pessoa ou suas práticas.
- Realizar exame físico anorretal, de forma a oferecer conforto à pessoa e evitar constrangimentos.
- Realizar o rastreamento de citologia anal, anoscopia com magnificação e pesquisa de HPV para prevenção do câncer de anus de acordo com a evidência.
- Realizar cirurgias de pequeno e médio porte das principais doenças anorretais, cujo tratamento é cirúrgico, considerando a manutenção da qualidade de vida sexual anal.

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

- Não pressupor que pessoas assexuais não tenham atividades sexuais.
- Perguntar sempre sobre comportamento sexual, orientação sexual e identidade de gênero com respeito e delicadeza, sem pressuposições.
- Realizar exame físico e genital em mulheres trans, homens trans e pessoas intersexo.
- Acolher possíveis inseguranças de pessoas trans e mulheres cis lésbicas para realização do exame genital.
- Realizar medidas para reduzir desconforto durante o exame genital: promover diálogo antes e durante o exame, a fim de proporcionar um exame participativo e utilizar instrumental adequado para cada uso (espéculo de tamanho menor e uso de lubrificante).
- Orientar cuidados para pessoas trans e travestis que realizam o “aquendar”-*tucking* (ocultação do pênis e testículos), a fim de evitar complicações como infecções urinárias, lesões dermatológicas, torção e distopia testicular.
- Considerar a possibilidade de lesões de alto grau em neovagina de mulheres trans, travestis e pessoas transfemininas e realizar investigação pertinente.
- Conhecer sobre saúde reprodutiva e prescrição de métodos contraceptivos adequados para homens trans, mulheres cis lésbicas e bissexuais e pessoas intersexo, conforme a possibilidade de gravidez.
- Oferecer método de reprodução assistida.
- Oferecer opções de preservação de fertilidade em pacientes trans e intersexo antes do início do bloqueio e hormonização.
- Conduzir pré-natal em mulheres cis lésbicas e bissexuais com atenção às suas especificidades. Para homens trans com atenção à possibilidade de ocorrência ou piora de disforia de gênero.
- Orientar indução da lactação para pessoas com mamas que gestaram.
- Orientar sobre uso, higienização e armazenamento de acessórios sexuais.

UROLOGIA

- Diagnosticar e tratar patologias prostáticas em quaisquer pessoas que possuam esse órgão.
- Utilizar terminologia neutra para partes do corpo ou questionar se há preferência quanto ao termo a ser utilizado, especialmente para pessoas trans.
- Avaliar, indicar e realizar cirurgias prostáticas em pessoas trans com neovulvovagina.
- Realizar cirurgias urológicas em pessoas com DDS que apresentem alterações disfuncionais, como incontinência, dificuldade para micção e ausência de meato uretral.
- Conhecer a incidência dos agentes infecciosos em uretrites, orquiepididimites e prostatites em pessoas que praticam relação anal insertiva.